

Meningkatkan Kualitas Belajar Matematika Siswa Kelas VIII dalam Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Model NHT (*Numbered Heads Together*) di SMPN 5 Kapanjen Malang

(Improving the Quality of Student Learning Mathematics Class VIII in Using Cooperative Learning Model NHT (*Numbered Heads Together*) in SMPN 5 Kapanjen Malang)

Drs. Abdul Hamid, S.Pd, M.Pd dan Anton Prayitno, S.Pd
Universitas Wisnuwardhana Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji keefektifan pembelajaran kooperatif model NHT (*Numbered Heads Together*) dalam meningkatkan kualitas belajar matematika siswa kelas VIII di SMPN 5 Kapanjen Malang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang di maksud untuk memberi informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas belajar matematika siswa kelas VIII dalam menggunakan pembelajaran kooperatif model NHT (*Numbered Heads Together*) di SMPN 5 Kapanjen Malang pada pokok bahasan relasi, fungsi dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran dengan menggunakan model NHT (*Numbered Heads Together*) untuk meningkatkan kualitas belajar matematika siswa kelas VIII di SMPN 5 Kapanjen Malang. "Berhasil" setelah dilakukan dalam 2 siklus dengan indikator keberhasilan ≥ 69 .

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Model NHT, Kualitas Belajar

ABSTRACT

This study aims to test the effectiveness of cooperative learning model NHT (*Numbered Heads Together*) in improving the quality of learning mathematics eighth grade students in the Junior 5 Kapanjen Malang. This research is a class act that is meant to provide information on how the appropriate action to improve the quality of learning mathematics in the eighth grade students using cooperative learning model NHT (*Numbered Heads Together*) in SMP 5 Kapanjen Malang on the subject of relations, functions and graphs. The results showed a model of learning by using NHT (*Numbered Heads Together*) to improve the quality of eighth grade students learn math in junior 5 Kapanjen Malang. "Successful" after the second cycle of the indicators of the success of ≥ 69

Keywords: Cooperative Learning Model NHT, Quality Learning.

Perkembangan ilmu pengetahuan memungkinkan kita memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah dari berbagai sumber dan tempat di dunia. Perkembangan tersebut memberikan wahana yang memungkinkan matematika berkembang dengan pesat pula. Perkembangan matematika yang begitu pesat, menggugah para pendidik untuk dapat memiliki kemampuan yang membutuhkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemauan bekerja sama yang efektif sehingga mampu menghadapi segala tantangan globalisasi. Untuk dapat menyesuaikan perkembangan matematika, kreativitas sumber daya manusia merupakan syarat mutlak ditingkatkan. Jalur yang tepat untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui jalur pendidikan.

Pada pelaksanaan pembelajaran matematika hendaknya tidak ditekankan pada tujuan yang bersifat teoritis saja tetapi juga ditekankan pada proses belajar dan hasil belajar. Sugeng, M (2001) menyatakan pengembangan pembelajaran matematika sangat dibutuhkan karena keterkaitan penanaman

konsep pada siswa, yang nantinya para siswa juga akan ikut andil dalam pengembangan matematika lebih lanjut ataupun dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pengembangan matematika tersebut akan ikut terhambat oleh pandangan masyarakat yang keliru tentang kemudahan dalam proses pembelajaran. Akibatnya, mata pelajaran matematika diampu oleh guru yang tidak profesional, tidak mau kreatif dalam mengembangkan pembelajaran.

Berdasarkan temuan penulis, bahwa guru SMPN 5 Kapanjen Malang masih menerapkan model pembelajaran konvensional yang mengarah pada hafalan siswa, sehingga berdasarkan refleksi dari tahun pelajaran sebelumnya perolehan hasil belajar menunjukkan kualitas hasil belajar kognitif siswa yang masih rendah hal ini, disebabkan kualitas pemahaman kontekstual siswa SMPN 5 Kapanjen Malang masih rendah. Perolehan tersebut disebabkan proses belajar siswa yang menegangkan bagi siswa. Supaya terjadi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan

(PAKEM) bagi siswa, guru harus tahu masalah-masalah apa yang dialami siswa dan apa penyebab dari masalah tersebut, lalu dicari solusi yang tepat untuk masalah-masalah tersebut.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAKEM adalah konsep-konsep materi pembelajaran harus dipelajari siswa dalam pemahaman konseptual, menemukan konsep sendiri, dan mampu memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan matematika mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak inilah yang menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Selain itu, belajar matematika siswa belum kontekstual, sehingga pengertian siswa tentang konsep sangat lemah. Jennings dan Dunne (1999) mengatakan bahwa, kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan real. Hal lain yang menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa adalah karena pembelajaran matematika kurang bermakna. Guru dalam pembelajarannya di kelas tidak mengaitkan dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang diberikan kesempatan untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide-ide matematika. Mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide matematika dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar pembelajaran bermakna. Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000), bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan matematika. Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran matematika di kelas ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Selain itu, perlu menerapkan kembali konsep matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari atau pada bidang lain sangat penting dilakukan.

Dengan adanya tuntutan pengembangan terhadap matematika dan di sisi lain dengan kondisi seperti di atas, maka perlu diupayakan mencari pemecahannya. Sesuai dengan cita-cita dan harapan dari tujuan pendidikan nasional, guru perlu memiliki beberapa prinsip mengajar yang mengacu pada peningkatan kemampuan internal siswa di dalam merangsang strategi pembelajaran ataupun melaksanakan pembelajaran. Peningkatan potensi internal itu misalnya dengan menerapkan jenis-jenis strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa mampu mencapai kompetensi secara penuh, utuh dan kontekstual.

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang berbasis kompetensi adalah menempatkan siswa sebagai subjek didik, yakni lebih banyak mengikutsertakan siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bertolak dari anggapan bahwa siswa memiliki potensi untuk berpikir sendiri, dan potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila mereka diberi banyak kesempatan untuk berpikir sendiri. Oleh karena itu maka guru tidak boleh lagi dipandang sebagai “orang yang paling tahu segalanya”, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator terjadinya proses belajar pada individu siswa, dan

siswa tentunya juga harus secara terus menerus berusaha menyempurnakan diri sehingga dari waktu ke waktu makin meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu pemilihan metode pembelajaran memberi peluang kepada peserta didik untuk aktif dan kreatif di dalam kegiatan pembelajaran, merupakan langkah awal yang utama menuju keberhasilan mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Relevansi dari teori konstruktivis, siswa secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan konstruktivis adalah pembelajaran kooperatif model NHT (*Numbered Heads Together*).

Pembelajaran model ini melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pembelajaran tersebut. Metode ini memiliki langkah yang ditetapkan secara nyata untuk memberi waktu lebih banyak berpikir, menjawab dan saling membantu antar anggota dalam satu kelompok sehingga siswa saling mendukung dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru.

Mencermati permasalahan siswa SMPN 5 Kepanjen yang memiliki latar belakang berbeda di sekolah, maka dapat disimpulkan masalah yang mendasar dalam proses belajar mengajar siswa Kelas VIII di SMPN 5 Kepanjen adalah bagaimana meningkatkan kualitas belajar matematika siswa kelas VIII dalam menggunakan pembelajaran kooperatif model NHT (*Numbered Heads Together*) di SMPN 5 Kepanjen Malang?

TINJAUAN PUSTAKA

Pembelajaran Kooperatif

Pendekatan konstruktivis dalam pengajaran menerapkan pembelajaran kooperatif secara ekstensif, berdasar teori bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Menurut Ibrahim (2000), pendekatan kooperatif merupakan pembelajaran yang menekankan adanya kerja sama antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Sekali lagi, penekanan pada hakikat sosial dalam belajar dan penggunaan kelompok sejawat untuk memodelkan cara berfikir yang sesuai dan saling mengemukakan dan menantang miskonsepsi-miskonsepsi di antara mereka sendiri.

Aktivitas pembelajaran kooperatif dapat memainkan banyak peran dalam pelajaran. Dalam satu pelajaran tertentu pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk tiga tujuan berbeda. Sebagai misal, dalam satu pelajaran tertentu, para siswa bekerja sebagai kelompok-kelompok yang sedang berupaya menemukan sesuatu (misalnya saling membantu mengungkap bagaimana air di dalam botol dapat mengatakan kepada mereka tentang prinsip-prinsip suara). Setelah jam pelajaran, siswa dapat bekerja sebagai kelompok-kelompok

diskusi. Akhirnya siswa mendapat kesempatan bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai segala sesuatu tentang pelajaran tersebut dalam persiapan untuk kuis, bekerja dalam suatu format belajar kelompok. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan (Slavin, 1995).

Perlu ditekankan kepada siswa bahwa mereka belum boleh mengakhiri diskusinya sebelum mereka yakin bahwa seluruh anggota timnya menyelesaikan seluruh tugas. Siswa diminta menjelaskan jawabannya di lembar kerja siswa (LKS). Apabila seorang siswa memiliki pertanyaan, teman satu kelompok diminta untuk menjelaskan, sebelum menanyakan jawabannya kepada guru. Pada saat siswa sedang bekerja dalam kelompok, guru berkeliling di antara anggota kelompok, memberikan pujian dan mengamati bagaimana kelompok bekerja. Pembelajaran kooperatif dapat membuat siswa menverbalisasi gagasan-gagasan dan dapat mendorong munculnya refleksi yang mengarah pada konsep-konsep secara aktif (Thomson, 1995).

Pada saatnya, kepada siswa diberikan evaluasi dengan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tes yang diberikan. Diusahakan agar siswa tidak bekerja sama pada saat mengikuti evaluasi, pada saat ini mereka harus menunjukkan apa yang mereka pelajari sebagai individu.

Adapun unsur-Unsur dan Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif

- Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif
 1. Siswa dalam kelompoknya haruslah bertanggung jawab bahwa mereka sehidup dan sepenanggungan
 2. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya seperti milik mereka sendiri.
 3. Siswa haruslah menyadari bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama.
 4. Siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya.
 5. Siswa berbagi kepemimpinan selama proses belajar
- Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif
 1. Materi belajar dituntaskan secara berkelompok.
 2. Kelompok dibentuk berdasarkan siswa yang memiliki kemampuan (tinggi, sedang, rendah); ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda.
 3. Penghargaan berorientasi pada kelompok.

Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif

Menurut Arends terdapat 6 langkah utama dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa untuk belajar. Langkah ini diikuti siswa dengan penyajian informasi, sering dalam bentuk teks bukan verbal. Selanjutnya siswa

dikelompokkan ke dalam kelompok belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat siswa bekerja sama menyelesaikan tugas mereka. Fase terakhir dari pembelajaran kooperatif yaitu penyajian hasil akhir kerja kelompok, dan mengetes apa yang mereka pelajari, serta memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu. Keenam fase pembelajaran kooperatif dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Fase pembelajaran kooperatif

FASE	KEGIATAN GURU
Fase 1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa	Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa
Fase 2 Menyajikan informasi	Guru menyajikan informasi kepada siswa baik dengan peragaan atau teks
Fase 3 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar	Guru menjelaskan siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan
Fase 4 Membantu kerja kelompok dalam belajar	Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas
Fase 5 Mengetes materi	Guru mengetes materi pelajaran atau kelompok menyajikan hasil-hasil pekerjaan mereka
Fase 6 Memberikan Penghargaan	Guru memberikan cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok

Pembelajaran Kooperatif Model NHT (*Numbered Heads Together*)

Metode ini dikembangkan oleh Spencer Kagan dalam (Nurhadi, 2004:67) dengan melibatkan para siswa dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Sebagai pengganti pertanyaan langsung kepada seluruh kelas. Sebagaimana model pembelajaran kooperatif lainnya, dalam NHT siswa juga dibagi menjadi beberapa kelompok.

Numbered Heads Together (NHT) adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. NHT ini memiliki prosedur yang ditetapkan secara nyata untuk memberi waktu lebih banyak berpikir, menjawab dan saling membantu antar anggota dalam satu kelompok (Hamidatus, 2007:15).

Ada empat langkah dalam pembelajaran NHT. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 – Penomoran (*Numbering*)

Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 3 hingga 5 orang dan memberi mereka nomor sehingga tiap siswa dalam tim tersebut memiliki nomor berbeda

2. Langkah 2 – Pengajuan Pertanyaan (*Questioning*)
Guru mengajukan suatu pertanyaan kepada para siswa. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik hingga yang bersifat umum.
3. Langkah 3 – Berpikir Bersama (*Head Together*)
Para siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban tersebut.
4. Langkah 4- Pemberian Jawaban (*Answering*)
Guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas. Dari siswa yang memiliki nomor yang sama, guru hanya menunjuk 1 orang saja untuk mempresentasikan jawaban. Penunjukan nomor dilakukan secara acak.

Kelebihan belajar kooperatif dengan model NHT yang merupakan bagian dari belajar kooperatif antara lain: (1) meningkatkan prestasi siswa, (2) memperdalam pemahaman siswa, (3) menyenangkan siswa dalam belajar, (4) mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, (5) mengembangkan sikap positif siswa, (6) mengembangkan rasa percaya diri siswa, (7) mengembangkan rasa saling memiliki, (8) mengembangkan keterampilan untuk masa depan (Hill & Hill, dalam Majid, 2006:27).

Secara khusus metode *Numbered Heads Together* (NHT) memiliki kelebihan. Menurut Hamida (2007), metode ini dapat mengubah metode konvensional misalnya mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan. Suasana seperti ini dapat menimbulkan persaingan di antara para siswa bahkan dapat menimbulkan kegaduhan di kelas karena siswa saling berebut untuk mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan dari guru. Namun dengan metode NHT, suasana kegaduhan akibat memperebutkan kesempatan menjawab tidak akan dijumpai karena siswa yang akan menjawab pertanyaan ditunjuk langsung oleh guru berdasarkan pemanggilan nomor siswa atau anggota secara acak.

Selain tersebut di atas, dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT ini siswa menjadi lebih tanggung jawab terhadap kelompok dan masing-masing siswa lebih memahami materi secara mendalam. Hal ini terjadi karena masing-masing siswa harus menguasai dan mengetahui semua jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan guru kepada kelompok. Karena dimungkinkan setiap siswa berpeluang untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya oleh guru.

Selain memiliki beberapa kelebihan, pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang ada pada belajar kooperatif NHT tidak lepas dari kelemahan yang ada pada belajar kooperatif, yaitu: membutuhkan waktu yang cukup lama bagi siswa guru sehingga sulit mencapai target kurikulum, membutuhkan kemampuan khusus guru dalam melakukan atau menerapkan model belajar kooperatif, dan menuntut sifat tertentu bagi siswa, misalnya sifat suka bekerja sama (Dees, 1991 dalam Majid, 2006: 28)

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk menguji keefektifan pembelajaran kooperatif model NHT (*Numbered Heads Together*) dalam meningkatkan kualitas belajar matematika siswa kelas VIII di SMPN 5 Kepanjen Malang pada pokok bahasan relasi, fungsi dan grafik. Maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian tindakan kelas yang di maksud untuk memberi informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa khususnya untuk menguasai konsep materi pembelajaran.

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 5 Kepanjen Malang. Penentuan kelas ini, berdasarkan hasil investigasi langsung di kelas dan berdasarkan hasil diskusi dengan guru bidang studi matematika dan kepala sekolah SMPN 5 Kepanjen Malang.

Pemilihan dan penentuan subyek yang dikenai tindakan dalam penelitian ini berdasarkan pada *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu untuk mengetahui kualitas belajar matematika secara keseluruhan, karena menurut guru tetap, siswa memiliki kemampuan akademik yang heterogen dan secara keseluruhan berkemampuan sedang.

Prosedur penelitian tindakan kelas ini, direncanakan terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai seperti apa yang telah didesain dalam faktor yang diselidiki. Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas ini dijabarkan sebagai berikut:

Siklus I

1. Tahap kegiatan awal, meliputi:
 - a) Observasi awal: Menetapkan kelas yang akan di PTK kan dan memahami permasalahan yang terjadi di kelas tersebut serta dipadukan dengan hasil refleksi awal.
 - b) Tes awal: untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam memahami konsep relasi dan fungsi sebelum diadakan tindakan, yang nantinya digunakan sebagai nilai awal.
2. Perencanaan, adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:
 - a) membuat skenario pembelajaran: Menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya memuat skenario pembelajaran sesuai dengan strategi yang dipilih yaitu metode pembelajaran NHT.
 - b) membuat lembar observasi untuk melihat kondisi belajar mengajar di kelas ketika model pembelajaran NHT diaplikasikan.
 - c) mendesain alat evaluasi untuk melihat apakah materi matematika telah dikuasai oleh siswa.
 - d) membuat jurnal refleksi diri.
3. Pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah melaksanakan skenario pembelajaran yang telah dibuat. Alokasi siklus I masing-masing 2×30 menit selama 3 pertemuan ditambah 2×30 menit untuk melaksanakan post tes. Begitu juga siklus II, masing-

masing 2×30 menit selama 2 pertemuan ditambah 2×30 menit untuk melaksanakan post tes

4. Observasi/evaluasi, pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan serta melakukan evaluasi.
5. Refleksi hasil yang diperoleh dalam tahap observasi/evaluasi dikumpulkan serta dianalisis dalam tahap ini. Kelemahan-kelemahan/ kekurangan-kekurangan yang terjadi pada setiap siklus akan diperbaiki pada siklus berikutnya.

Siklus II

Seperti telah disampaikan diatas, bahwa pada siklus ini perencanaan dan pelaksanaan tindakan ditentukan berdasarkan hasil refleksi siklus I

Dalam rangka mendapatkan atau memperoleh bahan dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian maka penulis menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data tersebut dinamakan teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan hasil yang relevan teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (1) Teknik Observasi, (2) Catatan lapangan, (3) dan (4) tes

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran, yang terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang terdapat pada pembelajaran teknik NHT. Serta instrumen monitoring yang terdiri dari lembar observasi aktivitas siswa dan guru. Di mana instrumen lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk melihat motivasi siswa dan hasil belajar siswa hal ini terkait motivasi dapat ditunjukkan dengan aktivitas yang dilakukan dan hasil belajar dapat dilihat dari sikap dan keterampilan dalam pembelajaran. Sedangkan instrumen lembar observasi aktivitas guru digunakan untuk melihat apakah proses pembelajaran yang dilakukan guru sudah sesuai dengan yang direncanakan. Serta untuk bahan triangulasi instrumen yang digunakan observasi, daftar nilai tes belajar.

Jenis data, instrumen data, kriteria keberhasilan tindakan pembelajaran akan disampaikan pada Tabel berikut:

No.	Jenis Data	Instrumen Data	Indikator Keberhasilan
1.	Aktivitas siswa	Lembar Observasi	Skor siswa telah mencapai 70% atau lebih
2	Kualitas belajar siswa Hasil belajar kognitif	Soal pretes dan postes bentuk soal pertanyaan tertulis	✓ Skor protes siklus I meningkat. Dari pretes dan skor post tes siklus II meningkat dari siklus I ✓ Siswa telah mencapai nilai minimal 69
3.	Refleksi	Angket	Minimal 70% guru menyatakan setuju terhadap metode pembelajaran kooperatif model NHT

Analisis data yang di lakukan dengan metode alur meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Tahap reduksi data, (2) Tahap penyajian data, dan (3) Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Deskripsi Penelitian

Siklus I

Pembelajaran siklus I berlangsung selama tiga kali pertemuan, dan satu kali pertemuan untuk post tes. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari senen tanggal 2 Agustus 2010 mulai jam 07.00-08.30 Kegiatan diawali dengan salam, berdoa dan absensi siswa. Pada pertemuan ini semua siswa hadir. Tempat duduk diatur berkelompok yang terdiri dari empat dan ada yang lima kelompok. Selanjutnya peneliti memberikan standar kompetensinya dengan membacakan standar kompetensi yang harus dicapai, lalu menyampaikan topik yang akan dipelajari. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan eksplorasi untuk menggali pengetahuan awal siswa melalui pertanyaan “bagaimana hubungan kalian dengan tempat duduk kalian?” Siswa tidak merespons jawaban atas pertanyaan yang diberikan peneliti. Selanjutnya peneliti menerangkan materi pelajaran dengan pendekatan kooperatif model NHT, dalam pertemuan ini peneliti menerangkan pengertian relasi dan fungsi selama 35 menit secara individu dengan komunikasi total. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian LKS pada siswa tentang menemukan pengertian relasi dan fungsi beserta contoh-contohnya, siswa diminta mengisi LKS dengan berkelompok. Peneliti melihat siswa mengerjakan tugas, sambil mengawasi kerja siswa di dalam kelompok. Selanjutnya peneliti mengakhiri pertemuan dengan salam.

Pertemuan ke-2 dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2010, mulai jam 07.00-08.30, peneliti mengawali pelajaran dengan salam kemudian dilanjutkan dengan pemberian pre tes secara tertulis tentang menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah relasi. Kemudian peneliti menerangkan menentukan nilai fungsi selama 30 menit, lalu siswa diberi LKS tentang penyelesaian soal matematika. Kemudian siswa menjelaskan jawabannya.

Pertemuan ke-3 dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2010. Peneliti membuka dengan salam dan absensi siswa kemudian peneliti menunjukkan secara individu menerapkan yang sudah dipelajari pada pertemuan 1 dan 2, lalu menerangkan kepada murid satu per satu soal mengenai relasi dan fungsi. Kemudian murid diminta mengerjakan soal yang diberikan peneliti secara berkelompok, peneliti menghimbau kepada anggota kelompok bahwa dalam mengerjakan soal tidak boleh bekerja sama dengan kelompok lain. Kemudian setiap anggota kelompok mempresentasikan jawaban dari soal yang diselesaikan anggotanya, dan kemudian anggota yang lainnya mendengarkannya. Peneliti membagikan skor secara individu.

Pertemuan ke-4 peneliti melakukan post tes secara tertulis siklus I, nilai rata-rata kelas yaitu 69. Akan tetapi pada nilai individu masih ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 60. Bila ditinjau dari indikator yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ini belum berhasil, terutama bila ditinjau post tes masing-masing siswa.

Hasil Refleksi pada Siklus I

Kelebihan-kelebihan yang ditemukan selama melaksanakan tindakan diterapkan dan dikembangkan dan sebaliknya kelemahan yang muncul peneliti perbaiki pada pertemuan berikutnya. Paparan hasil refleksi dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Kelebihan

1. Partisipasi siswa saat pembelajaran sudah mulai nampak jika dibandingkan sebelum diadakan PTK
2. Siswa disiplin mengerjakan tugas
3. Siswa nampak bergembira selama mengikuti pembelajaran. Kegembiraan ini berdampak kepada semangat belajar siswa, sehingga hasil post tesnya meningkat dari nilai sebelumnya (rata-rata nilai pada pokok bahasan sebelumnya 57 meningkat menjadi rata-rata 65)
4. Upaya peneliti memfasilitasi berlangsungnya PTK cukup bagus. Hal ini nampak dari alat-alat yang tersedia selama berlangsungnya tindakan.
5. Peneliti telah berusaha memperbaiki kinerjanya dari pertemuan ke pertemuan.
6. Peneliti telah melaksanakan validasi instrumen penelitian dengan cara memperbaiki instrumen tersebut dari pertemuan 1 ke pertemuan 2, dst. (Rencana pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa dan kinerja).
7. Peneliti disiplin dengan pengisian jurnal pembelajaran (setiap pertemuan ditandatangani oleh observer)
8. Materi yang dibahas disusun untuk mengembangkan pemahaman verbal
9. Peneliti telah memberi motivasi yang cukup bermakna bagi siswa, dalam bentuk pemberian *reward* berupa pujian kepada siswa dan kelompok yang berhasil.
10. Peneliti selalu mengadakan diskusi dengan para observer di akhir pembelajaran pada setiap pertemuan.

b. Kelemahan

1. Interaksi siswa dalam proses belajar pada awalnya kurang, namun pada pertemuan berikutnya tidak terjadi
2. Tidak semua langkah yang disusun dalam RPP pertemuan pertama terlaksana.
3. Kurang mampu mengelola waktu
4. Tugas-tugas yang diberikan siswa sejak awal pertemuan sampai akhir terlaksana dengan baik, terkadang dengan *reward* peneliti

c. Rencana Perbaikan Tindakan

1. Sebelum melaksanakan implementasi segala keperluan pembelajaran dipersiapkan dengan matang.
2. Peneliti memberikan indikator kompetensi tentang materi pelajaran dengan memperagakan benda konkret untuk memahami konsep relasi dan fungsi.
3. Siswa diberi tugas memahami relasi dan fungsi dari materi yang akan diajarkan berikutnya.
4. Siswa yang mendapat post tes terendah akan lebih diperhatikan pada siklus selanjutnya

Siklus II

Pembelajaran siklus II berlangsung selama dua kali pertemuan, dan satu kali pertemuan untuk post tes. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 mulai jam 07.00-08.30. Kegiatan diawali dengan salam, berdoa dan absensi siswa. Pada pertemuan ini semua siswa hadir. Tempat duduk diatur berkelompok yang terdiri dari empat dan ada yang lima kelompok. Selanjutnya peneliti memberikan standar kompetensinya dengan membacakan standar kompetensi yang akan dicapai siswa, lalu menyampaikan topik yang akan dipelajari. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan eksplorasi untuk menggali pengetahuan awal siswa melalui pertanyaan “sekarang apa yang kalian tahu mengenai hubungan kalian dengan tempat duduk kalian” Siswa merespons dengan jawaban sama “*fungsi*”. Lalu guru melanjutkan pertanyaannya, “*kalau tempat duduk kalian dengan kalian sendiri?*” lalu siswa menjawab berbeda “*relasi*” Selanjutnya peneliti menerangkan materi pelajaran dengan pendekatan kooperatif yang diseting dengan model NHT, dalam pertemuan ini peneliti menjelaskan cara membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius selama 35 menit secara individu dengan komunikasi total. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian LKS pada kelompok tentang soal yang diberikan. Peneliti melihat kelompok mengerjakan tugas, sambil membimbing siswa agar menyelesaikan soal di LKS dengan benar dan tepat. Peneliti selalu memberi motivasi kepada kelompok belajar, bagi siapa yang mendapatkan nilai bagus akan mendapatkan hadiah. Selanjutnya peneliti mengakhiri pertemuan dengan salam.

Pertemuan ke-2 dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010, mulai jam 07.0-08.45, peneliti mengawali pelajaran dengan salam. Sebelum menerangkan materi selanjutnya, peneliti memberi kuis mengenai membuat sketsa grafik. Kemudian peneliti menerangkan tujuan pencapaian dalam pertemuan terakhir ini dan dilanjutkan dengan pengayaan relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan komunikasi total selama 35 meni. Kemudian siswa dalam kelompok diberi LKS tentang soal kalimat mengenai fungsi dan grafik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, lalu diminta mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, dan lalu peneliti menutup pelajaran sambil membagikan hadiah

Pertemuan ke-3 peneliti melakukan post tes secara tertulis siklus II, nilai rata-rata kelas cukup bagus yaitu 77. Untuk nilai individu sudah berada diatas nilai 70, Sedangkan nilai siswa hanya 1 siswa yang tidak mengikuti post tes siklus II karena siswa tersebut sakit, sehingga nilai siswa tersebut pada siklus II tidak ada. Bila ditinjau dari indikator yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ini berhasil, terutama bila ditinjau dari pre tes ke post tes. nilai rata-rat pre tes 65 meningkat post tes menjadi 77.

Hasil Refleksi Pada Siklus II

Kelebihan-kelebihan yang ditemukan selama melaksanakan tindakan diterapkan dan dikembangkan dan sebaliknya kelemahan yang muncul peneliti perbaiki pada pertemuan berikutnya. Paparan hasil refleksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelebihan

1. Partisipasi siswa saat pembelajaran sudah mulai nampak jika dibandingkan siklus I
2. Siswa dalam kelompok disiplin mengerjakan tugas
3. Siswa nampak bergembira selama mengikuti pembelajaran. Kegembiraan ini berdampak kepada semangat belajar siswa, sehingga hasil post tesnya rata-rata kelas 77
4. Peneliti telah berusaha memperbaiki kinerjanya dari hasil refleksi siklus I
5. Peneliti telah melaksanakan validasi instrumen penelitian dengan cara memperbaiki instrumen tersebut dari pertemuan 1 ke pertemuan 2, dst. (Rencana pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa dan kinerja).
6. Peneliti disiplin dengan pengisian jurnal pembelajaran (setiap pertemuan ditandatangani oleh observer)
7. Materi yang dibahas disusun untuk mengembangkan pemahaman konsep berdasarkan sintaks dari *NHT*.
8. Peneliti telah memberi motivasi yang cukup bermakna bagi siswa, dalam bentuk pemberian *reward* berupa hadiah bagi siswa yang berprestasi.
9. Peneliti selalu mengadakan diskusi dengan para observer di akhir pembelajaran pada setiap pertemuan.

b. Kelemahan

1. Satu siswa tidak mengikuti post tes yang dikarenakan siswa tersebut sakit.
2. Tidak semua langkah yang disusun dalam RPP pertemuan pertama siklus ke II terlaksana, namun pada pertemuan berikutnya lancar
3. Kurang mampu mengelola waktu, karena terlalu lama dalam mengajar bahasa isyarat
4. Tugas-tugas yang diberikan siswa sejak awal pertemuan sampai akhir terlaksana dengan baik, terkadang dengan *reward* peneliti

c. Rencana Perbaikan Tindakan

1. Sebelum melaksanakan implementasi segala keperluan pembelajaran dipersiapkan dengan matang.
2. Siswa yang mendapat nilai pre tes dan post tes terendah akan lebih diperhatikan pada pembimbingan individual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perolehan Proses Belajar

a. Aktivitas siswa dalam menyelesaikan LKS pada Tabel 1

Aktivitas	Nilai rata-rata kelas (dari 25 siswa)	
	Siklus I	Siklus II
Penyelesaian LKS	75	95
Menemukan konsep relasi dan fungsi	60	80
Menyelesaikan soal matematika yang berhubungan dengan relasi dan fungsi	58	80

b. Hasil belajar kognitif selama 2 siklus dapat peneliti sampaikan pada Tabel 2

Dari Tabel 1 dan 2 nampak bahwa keterampilan kognitif siswa berupa pemahaman dan kemudian mempertahankan daya ingatnya tentang relasi dan fungsi dengan mencari nilai fungsi dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan siswa yang tertuang dalam LKS dan post tes meningkat dari siklus I ke siklus ke II dan skor mencapai diatas 65. Pada siklus I, perolehan nilai siswa berdasarkan ketuntasan

Tabel 2.

No	Jenis Evaluasi	Siklus I						Siklus II						Perbandingan rata-rata hasil post tes			
		Pre tes			Post tes			Pre tes			Post tes			Siklus I	Siklus II		
		Skor minimal	Skor Maksimal	Nilai rata-rata	Skor yang dicapai minimal	Skor Maksimal	Nilai rata-rata	% Ketuntasan	Skor yang dicapai	Skor Maksimal	Nilai rata-rata	Skor yang dicapai	Skor Maksimal			Nilai rata-rata	% Ketuntasan
Tes		30	55	45	60	90	65	80 %	60	90	65	78	100	77	96 %	65	77

belajar hanya 80% siswa yang telah memperoleh nilai ≥ 69 . Nilai evaluasi hasil tes siklus I meningkat 17,15% dari hasil tes awal. Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, guru dan siswa telah melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran Metode *NHT*, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan di mana kekurangan itu ada yang berasal dari guru dan ada juga yang berasal dari siswa. Diantaranya ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat menyampaikan materi, dan kekurangan yang berasal dari guru adalah belum terlaksananya semua komponen dalam skenario pembelajaran. Hal itu dikarenakan guru belum dapat mengatur waktu sebaik mungkin, guru terlalu banyak memberikan waktu pada siswa untuk bekerja menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Melihat kekurangan yang masih ada serta prestasi belajar matematika siswa terhadap pokok bahasan relasi dan fungsi pada tindakan siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian dilanjutkan pada tindakan siklus II. Hal-hal yang harus diperbaiki pada tindakan siklus II adalah guru harus bersikap tegas dengan menegur/memberi sanksi kepada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan yang tidak mau bekerja sama dengan teman kelompoknya yaitu dengan siswa diberi tugas rumah untuk memahami relasi dan fungsi dari materi yang akan diajarkan berikutnya. Guru juga harus mampu mengelola waktu dengan efisien agar semua tahapan kegiatan dalam skenario pembelajaran dapat terlaksana.

Pada tindakan siklus II, model pembelajaran Metode *NHT* kembali dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi pada tindakan siklus II, kegiatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran telah meningkat. Di mana kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I sudah dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Siswa sudah lebih memperhatikan penjelasan guru walaupun hanya beberapa siswa mampu dan mau mengajukan pertanyaan jika mendapat masalah dalam menyelesaikan soal-soal LKS yang diberikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada siklus II, siswa yang memperoleh nilai ≥ 69 sebanyak 24 siswa atau 96 %. Hal ini dikarenakan pada post tes siklus II ada 1 siswa yang tidak hadir karena siswa tersebut sakit. Dengan demikian, rata-rata meningkat menjadi 26,89%. Hal ini berarti telah mencapai indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran bisa dikatakan sempurna, yakni 100% komponen dalam skenario telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Dalam indikator keberhasilan apabila skor rata-rata diatas 69 pembelajaran dinyatakan berhasil. Dari perolehan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan: Pembelajaran dengan menggunakan Metode *NHT* meningkatkan kualitas belajar matematika siswa kelas VIII di SMPN 5 Kepanjen Malang “berhasil”, dengan demikian, saran yang diajukan penulis berhasil mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi siswa kelas VIII di SMPN 5 Kepanjen Malang

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil catatan lapangan selama dua siklus dapat disimpulkan bahwa: Pembelajaran dengan menggunakan Metode *NHT* meningkatkan kualitas belajar matematika siswa kelas VIII di SMPN 5 Kepanjen Malang. Oleh karena itu disarankan:

1. Harapan peneliti teknik pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif untuk pendekatan pembelajaran di SD lainnya.
2. Agar kualitas hasil belajar kognitif siswa lebih bagus lagi, hendaknya pada setiap pembelajaran dibiasakan menggunakan teknik pembelajaran bercitra audio visual dengan bantuan proyektor agar tampil menarik dan tidak monoton.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, R. 1997. *Classroom Instruction and Management*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Bell, F.H. 1978. Teaching and learning mathematics (inscondary schools) Netherlands a Guided Tour. <http://www.fi.uu.nl/en/indexpublicaties.html>.
- Depdiknas. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi SMA pedoman pembelajaran tuntas*. Jakarta.
- 2003. *Standar Kompetensi mata Pelajaran matematika SMP*. Jakarta.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harsiati, Titik, 2003, *Penerapan Pendekatan Konstruktivis dan Penilaian Otentik Portofolio dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perkuliahan Pendidikan Bahasa Indonesia pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang*: Lemlit UM.
- Hudojo, Herman, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UM*.
- 1990. *Strategi Mengajar Belajar Matematika*. Malang: IKIP Malang.
- Ibrahim, Muslim. 2000. *Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya: Unesa University Press.
- Jennings, Sue & R. Dunne. 1999. Math Stories, Real Stories, Real-life Stories. <http://www.ex.ac.uk/telematics/T3/maths/actar01.htm>.
- JICA. 2003. *Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Naim, Muh. dkk. 2007. *Ringkasan Materi dan Evaluasi Matematika*. PT. Antar Surya Jaya.
- Nurhadi dkk. 2004. *Pembelajaran konstektual (CTL) dan penerapannya dalam KBK*. Malang: UM Press.
- Rahayu, S. 1998. *Pembelajaran Kooperatif dalam Pendidikan IPA*. MIPA, 27(2): 152–159.
- Sa'diyah, Cholis, 2001. *Pengembangan Pembelajaran Matematika secara Sebagai Upaya Meningkatkan Kebermaknaan Pemahaman Aljabar Siswa Kelas I SLTP*, Lemlit, Laporan Penelitian Proyek Peningkatan Kualitas SDM Dirjen Dikti Depdiknas.
- Slavin, R. 1997. *Educational Psychology Theory and Practice*. Fifth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Soedjadi. 1994. *Orientasi Kurikulum Matematika Sekolah di Indonesia Abad 21*. Pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II. Jakarta: Grasindo.
- 2000. *Nuansa Kurikulum Matematika Sekolah Di Indonesia*. Dalam Majalah Ilmiah Himpunan Matematika Indonesia (Prosiding Konferensi Nasional Matematika X ITB, 17–20 Juli 2000)
- Sudjana, Nana. 1989. *Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung. Sinar Baru.

- Suherman, Erman, 2001, *Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer Jurusan Pendidikan Matematika FPMIPA*, Bandung, UPI.
- 1994. *Evaluasi proses dan hasil belajar matematika*. Jakarta: depdikbud.
- Suparno, Paul, 1977, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Universitas Negeri Malang. 2000. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UM Press.
- Van den Heuvel-Panhuizen. 1998. *Realistic Mathematics Education Work in Progress*. <http://www.fi.nl/>.